

РАЗДЕЛ. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041177>

УДК 004.056.5

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Ю.И. Гончарова, Ю.В. Земцова,

студентки 1 курса

Е.Ф. Тимофеева,

научный руководитель,

к.ф.-м.н., доц.,

СКФУ,

г. Ставрополь

Аннотация: Работа посвящена исследованию защиты персональных данных в социальных сетях в условиях современной цифровой грамотности. В статье выявлены основные задачи цифровой грамотности, рассмотрены способы защиты персональных данных в социальных сетях, их правила безопасности. Внимание уделено рассмотрению теории цифровой грамотности, защиты персональных данных, федерального закона № 152-ФЗ "О персональных данных" 2006 года. В статье также рассмотрены такие разделы как, «Политика конфиденциальности», «Пользовательское соглашение», «Условия социальной сети». Были сделаны выводы о неснижаемой актуальности изученной темы.

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые технологии, интернет, защита персональных данных, социальные сети, конфиденциальность, личная информация

PROTECTION OF PERSONAL DATA IN SOCIAL NETWORKS IN THE CONTEXT OF MODERN DIGITAL LITERACY

Yu.I. Goncharova, Yu.V. Zemtsova,

1st year students

E.F. Timofeeva,

Scientific Supervisor,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,

NCFU,

Stavropol

Annotation: The work is devoted to the study of the protection of personal data in social networks in the context of modern digital literacy. The article identifies the main tasks of digital literacy, considers ways to protect personal data in social networks, and their security rules. Attention is paid to the theory of digital literacy, personal data protection, and Federal Law No. 152-FZ "On Personal Data" of 2006. The article also covers such sections as "Privacy Policy", "User Agreement", "Social Network Terms and Conditions". Conclusions were drawn about the irreducible relevance of the studied topic.

Keywords: digital literacy, digital technologies, Internet, personal data protection, social networks, privacy, personal information

Каждый день человек берет в руки телефон, заходит в социальные сети и оставляет там часть какой-то информации о себе. Будь то регистрация, покупка, связь или просто ведение личного блога. Невозможно представить и часа без гаджетов. Они захватили наше сознание, облегчили жизнь и теперь не отпускают. Но не все так легко и просто. Вместе с нововведениями и развитием виртуального мира в нашу жизнь приходят и хакеры, которые взламывают системы и овладевают нашими личными данными. Цели у них разные, поэтому каждый, кто хоть как-то связан с инновационными системами, обязан знать, как обезопасить себя от взлома. Для этого все мы должны обладать навыками цифровой грамотности.

Цифровая грамотность – это набор знаний и умений, которые необходимы для жизни в современном мире, для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета [1]. Задачами являются:

1. Уметь быстро находить и оценивать большие массивы информации.
2. Уметь создавать собственный алгоритм чтения, знакомства с информацией через сложные коллекции связанных текстов.
3. Уметь быстро создавать связи между широко разрозненными идеями и областями опыта.
4. Уметь снимать, копировать и редактировать цифровые фотографии и видео.
5. Уметь создавать мультимедийные документы, сочетающие в себе слова, графику, видео и аудио.
6. Уметь создавать и поддерживать динамические онлайн профили и управлять большими и сложными онлайн социальными сетями.
7. Уметь эффективно учиться и ориентироваться в онлайн-мирах и взаимодействовать в виртуальных средах.

8. Уметь защитить свои личные данные от неправомерного использования другими [2].

А теперь подробнее поговорим о последнем пункте.

По федеральному закону № 152-ФЗ "О персональных данных" 2006 года: «Защита персональных данных – это комплекс мероприятий, позволяющих выполнить требования законодательства РФ, касающиеся обработки, хранения и передачи персональных данных граждан РФ. Согласно требованиям закона о защите персональных данных, оператор обязан применить ряд организационных и технических мер, касающихся процессов обработки персональных данных, а также информационных систем, в которых эти персональные данные обрабатываются [3].

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [4].

Учитывая современные реалии, работа в интернете набирает обороты, а социальные сети становятся нишами для бизнеса. Актуальным сейчас является продвижение в Instagram, Telegram, Facebook с недавних пор этот список пополнил TikTok. Это лишь подтверждает факт того, что с каждым днем количество данных увеличивается и их содержание становится более серьезным.

Проблема защиты личных данных в социальных сетях более глобальна, чем представляет себе большинство пользователей. Любая социальная сеть предполагает предоставление ей некоторых сведений о зарегистрированном пользователе или бизнесе. В связи с обработкой социальными сетями персональных данных пользователей у руководства таких организаций, а также самих пользователей возникает потребность в защите личных данных. Одной из самых актуальных задач безопасности в данном контексте является обеспечение конфиденциальности, то есть предоставление своих персональных данных только заранее определенному кругу лиц в рамках социальной сети (например, только друзьям). Помимо конфиденциальности, важно еще и обеспечение целостности персональных данных, а также механизмов, гарантирующих подлинность страницы пользователя [5].

Правила безопасности в социальных сетях, касающиеся персональных данных, можно найти в разделе «Политика конфиденциальности». Обычно там указано, какую информацию пользователю нужно будет предоставить ресурсу, как она будет использоваться, как меры по ее защите реализованы и какие меры следует предпринять и куда обращаться в случае нарушения конфиденциальности, в частности, взлома аккаунта. К примеру, в таком разделе в социальной сети Instagram четко и ясно указано, какую информацию о пользователях собирает

компания: «Мы собираем контент, сообщения и другую информацию, которые вы предоставляете при использовании наших Продуктов, в том числе, когда вы регистрируете аккаунт, создаете контент или делитесь им, отправляете сообщения или взаимодействуете с другими людьми. Это может быть информация из предоставляемого вами контента или о нем (такая как метаданные), например, место, где было сделано фото, или дата создания файла...» [6].

Чаще всего в разделе «Политика конфиденциальности» также присутствуют ссылки на Пользовательское соглашение (например, Facebook) [8] и Условия социальной сети (например, Instagram), в которых можно получить информацию о том, с какими целями имеющиеся в социальных сетях персональные данные используются и другое.

Социальные сети пытаются максимально обезопасить данные своих пользователей и гарантируют им полную защищенность, ведь базы пользовательских данных – невероятно дорогой продукт. С практически повсеместной цифровизацией общества они стали главным активом любой компании, занимающейся коммерческой деятельностью [5-7]. Кроме того, обработка личной информации осуществляется на основе принципов:

- законности;
- добросовестности [8].

Социальные сети не предоставляют личные данные своих пользователей третьим лицам. Рекламодатели могут использовать собственные рекламные сервисы социальных сетей и адресовать рекламу конкретным группам пользователей по их интересам, профессии, семейному положению и т.п., но ни Facebook, ни ВКонтакте, ни Instagram никогда не передадут огромные массивы пользовательских данных какой-то другой компании непосредственно. Защита личной информации в социальных сетях обеспечивается с помощью:

- предотвращения несанкционированного доступа к информации;
- выявления случаев несанкционированного доступа, определения причин произошедшей утечки данных и их устранения;
- предоставления владельцам аккаунтов возможности восстановить информацию, уничтоженную или измененную вследствие несанкционированного к ней доступа.

Такие меры, принимаемые социальными сетями для защиты данных своих пользователей, внушают уважение. Защита конфиденциальности в социальных сетях обеспечивается мощным программным обеспечением, но и хакеры разрабатывают все новые и новые инструменты и способы получения информации. К сожалению, у мошенников тоже есть ресурсы, чтобы создавать свои программные продукты, которые в состоянии взломать защитные системы. И эта угроза актуальна не только для физических лиц, но

и для страниц брендов, успех которых сильно зависит от присутствия в соц. сетях.

Таким образом, несмотря на все предпринимаемые социальными сетями усилия, направленные на предотвращение утечки персональных данных, защита информации в социальных сетях становится все более актуальной с каждым годом.

Список литературы

[1] Что входит в понятие цифровой грамотности? [Электронный ресурс]. – URL: <http://didaktor.ru/chto-vxodit-v-ponyatie-cifrovoj-gramotnosti-nebolshaya-replika/#:~:text=Цифровая%20грамотность%20—%20это%20набор,цифровых%20технологий%20и%20ресурсов%20интернета.> (дата обращения: 08.05.2021).

[2] Шестакова Я. Безопасность персональных данных в социальных сетях. / Я. Шестакова. // Гуманитарные научные исследования. – 2015. № 11. 25-36 с.

[3] Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

[4] Статья 3 ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

[5] Ганиева Л.Ф. Информационная безопасность в системе открытого образования на примере организации и проведения игры «Международный день Интернета». / Л.Ф. Ганиева. // Гуманитарные научные исследования. – 2015. № 6. Ч. 1. 14-19 с.

[6] Политика использования данных Instagram. [Электронный ресурс]. – URL: <https://help.instagram.com/519522125107875>. (дата обращения: 08.05.2021).

[7] Пользовательское соглашение Facebook». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.facebook.com/terms.php?locale=ru_RU. (дата обращения: 08.05.2021).

[8] Статья 5 ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Bibliography (Transliterated)

[1] What is digital literacy? [Electronic resource]. – URL: <http://didaktor.ru/chto-vxodit-v-ponyatie-cifrovoj-gramotnosti-nebolshaya-replika/#:~:text=Digital%20Literacy%20—%20this%20set%20of%20digital%20technologies%20and%20resources%20internet.> (date of access: 08.05.2021).

[2] Shestakova J. Security of personal data in social networks. / Y. Shestakova. // Humanitarian research. – 2015. No. 11. 25-36 p.

[3] Federal Law "On Personal Data" dated July 27, 2006 N 152-FZ.

[4] Article 3 of the Federal Law "On Personal Data", dated July 27, 2006 No. 152-FZ.

[5] Ganieva L.F. Information security in the open education system on the example of organizing and conducting the game "International Internet Day". / L.F. Ganieva. // Humanitarian research. – 2015. No. 6. Part 1. 14-19 p.

[6] Instagram Data Policy. [Electronic resource]. – URL: <https://help.instagram.com/519522125107875>. (date of access: 08.05.2021).

[7] Facebook User Agreement. [Electronic resource]. – URL: https://www.facebook.com/terms.php?locale=ru_RU. (date of access: 08.05.2021).

[8] Article 5 of the Federal Law "On Personal Data", dated July 27, 2006 No. 152-FZ.

© Ю.И. Гончарова, Ю.В. Земцова, 2021

Поступила в редакцию 12.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Гончарова Ю.И., Земцова Ю.В. Защита персональных данных в социальных сетях в условиях современной цифровой грамотности // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 310-315. URL: <https://ip-journal.ru>